

BOLALAR VA O'SMIRLAR SPORT MAKTABIDA YOSH VOLEYBOLCHILARNING MASHG'ULOT SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6583175>

Tursunov Mirshod Shodiyevich
*Buxoro davlat universiteti Jismoniy
madaniyat fakulteti 3-bosqich talabasi*

Annotatsiya: *Maqolada bolalar va o'smirlar sport maktabida yosh voleybolchilarning mashg'ulot samaradorligini oshirish usullari tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *O'yin texnikasi, tez, yengil, vaziyatga muvofiq, kam kuch sarfi, ketma-ket va muayyan maqsadli.*

Zamonaviy voleybol o'ta keskin o'zgaruvchan yo'nalishlar va favqulotli vaziyatlarda kechadigan o'yin faoliyati bilan farqlanadi. Musobaqa o'yinlarida texnik mahorat qanchalik keng va tashqi ta'sirlarga nisbatan mukammal shakllangan bo'lsa, g'alabaga erishish imkoniyati shunchalik yuksak bo'ladi. O'yin texnikasi — bu bir vaqtning o'zida ketma-ket va muayyan maqsadli tartibda ijro etiladigan ixtisoslashgan harakat yoki harakatlar majmuasidir.

O'yin texnikasi — harakatni aniq, tez, yengil, vaziyatga muvofiq, kam kuch sarf etib yuqori samarada bajarishga mo'ljallangan bo'lishi lozim. Voleybol o'yini texnikasi o'yinni olib borish uchun zarur bo'lgan harakat usullari majmuasidan iboratdir. Harakatlar texnikasi turli vaziyatlarda maqsadga muvofiq, samarali harakat qilish bilan baholanadi. O'yindagi har bir texnik usulni bajarish bir-biri bilan uzviy bog'langan harakatlanish tizimidan tashkil topadi. Harakat texnikasi harakat vazifalarini muayyan usul bilan hal qilish uchun zarur va yetarli bo'lgan harakatning dinamik va kinematik xususiyatlaridir.

Texnikaning asosiy qismi — ma'lum bir harakatdagi asosiy mexanizmning eng muhim va hal qiluvchi qismidir. Texnikaning asosiy qismini bajarish nisbatan qisqa vaqt oralig'ida katta kuch sarflanishi bilan ifodalanadi.

Texnikaning detallari — harakatning asosiy mexanizmini buzmaydigan ikkinchi darajali xususiyatdir. Texnika detallari turli sportchilarda turlicha bo'lib, bu ularning morfologik va funksional imkoniyatlariga bog'liq bo'ladi.

Texnik harakatlarni bajarishda harakatlarning vaqt jihatidan ma'lum bir fazalari farqlanadi. Odatda, harakatlarning uch fazasi: tayyorgarlik, asosiy

va yakunlovchi fazalarini belgilab qo'yish mumkin. Tayyorgarlik fazasining ahamiyati harakatni bosh fazada bajarish uchun qulay sharoit yaratishdan iborat. Bu sharoitlar yugurib kelish, sakrash, aylanma harakatlarni (to'siq qo'yganda, koptokni o'yinga kiritganda, hujum zarbasini berishda) bajarish bilan yaratiladi. Asosiy fazadagi harakatlar bevosita asosiy harakat vazifalarini hal qilishga qaratiladi. Biodinamik nuqtayi nazardan bu fazadagi eng muhim narsa harakatlantiruvchi kuchlardan tegishli vaziyatda, tegishli yo'nalishda samarali foydalanishdan iboratdir.

Yakunlovchi fazadagi harakatlar gavda muvozanatini saqlash maqsadida so'nib boradi yoki keskin tormozlanadi. Voleybol juda dinamik o'yin bo'lganligi sababli voleybolchi turli texnik usullarni egallashi, o'yin vaziyatidan kelib chiqqan holda ularni tanlay olishi va uni tez, aniq bajarishi lozim.

Bu esa o'yinchining texnik mahoratini belgilaydi. Yuqori texnik mahorat belgilari quyidagilar bilan ifodalanadi:

- harakat usullarining aniq va samarali bajarilishi;
- xalal beruvchi omillar (charchash, tashqi sharoitning salbiy ta'sirlari) mavjudligida harakatlarning bajarilish barqarorligi;
- raqib harakatlariga qarab javob harakatlarini tanlash, ularni qayta qurish va bunda harakat qismlarini boshqara olish;
- usullarning bajarilish ishonchligi.

Voleybol taraqqiyotining har xil davrlarida texnik harakatlarni bajarish usullari, talablari, shakli, mazmuni o'zgaradi va takomillashib boradi. Texnik usullarning o'zgarishiga o'yin qoidalarining o'zgarishi, taktik harakatlarning takomillashuvi, o'yinchilar jismoniy tayyorgarligi darajasining o'sib borishi asosiy sabab bo'ladi. Hujum va himoyadagi o'yin dinamikasining o'sishi, harakatlar potensialining oshib borishi, hujum va himoyadagi kombinatsiyalar arsenalining kengayishi ham texnik usullarni yangilashga yoki qayta qurishga turtki bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, o'yin texnikasida foydalaniladigan usullarning bundan-da samaraliroq imkoniyatlari yo'q deb bo'lmaydi. Malakali sportchilarning funksional va jismoniy imkoniyatlari o'yin texnikasiga yangi, ilg'or usullarni kiritish va uni ro'yobga chiqarish uchun imkoniyat yaratadi.

O'yin texnikasini tasniflash — ularning shakli, mazmuni, qo'llaniladigan usullarning nimaga mo'ljallanganligi, harakatlarning bir-biriga bog'liqligi, harakatlarning kinematik va dinamik tuzilishiga qarab ma'lum guruhlar va bo'limlarga ajratishdir. Voleybol texnikasi ikkita katta bo'lim: hujum va himoya texnikalariga bo'linadi. O'z navbatida, yuqoridagi bo'limlar ham texnik usullarning shakli va mazmuniga ko'ra bir qancha guruhlariga bo'linadi. Har bir guruhda texnik harakatlarning o'ziga xos bajarish usullari mavjud bo'ladi

Eng yirik musobaqalarda milliy jamoalarimizning avvalgi yutuqlari vatanimiz voleybolining barcha muammolarini hal etmaydi, aksincha, ularning mavjudligini ko'rsatadi. Birinchi bosqichda o'yinning rivojlanishi, o'yinchilar tayyorlash nazariyasi va amaliyoti muammolarini tan olish va shakllantirish foydali bo'ladi. Bundan keyin, ularni bartaraf etish yo'llarini izlash mumkin. Asosiy muammolarning hal etib borilishi o'yinchilarni tayyorlash tizimining barcha bo'g'inlarini sog'lomlashtiradi, bu esa g'alabani ta'minlaydi.

Tashkiliy-uslubiy muammolar. Bizdagi voleybol muammolaridan biri voleybolchilar tayyorlashning mavjud amaliyoti va uslubiyatining yuqori darajada emasligidir. Hozirda BO'SM murabbiylari sport tayyorgarligidan ko'ra yuqori darajadagi yosh iqtidor egalarini izlashga ko'proq umid qiladilar. Yuqori toifadagi jamoalar murabbiylari esa, o'z kuchlarini mustahkamlash o'rniga chetdan yuqori toifali o'yinchilarni sotib olishni (ularni topish ham qiyin bo'lmoqda) afzal biladilar. Bolalar sportini rivojlantirishga, shu jumladan, BO'SM uchun sport bazalari qurilishiga, murabbiylar va mutaxassislar mehnatini tashkil etish hamda rag'batlantirishning muhim masalalari hal etilmoqda.

Murabbiylik mehnatini baholashning boshqacha usullarini izlash va sinab ko'rishlar ularning attestatsiyasida biror ijobiy natija bermayapti. Katta yoshdagilar jamoalari uchun o'yinchilar tayyorlash bolalar murabbiyining birinchi darajali muhim ishi hisoblanmaydi. Ushbu ishni ham, shug'ullanishlarning ommaviyligini ham, bir vaqtning o'zida murabbiylar va mutaxassislarning mehnatini tegishlicha baholash va rag'batlantirish orqali hal etish mumkin. Murabbiylarga amaliy-uslubiy yordam o'rniga, tadbirlar to'g'risida turli batafsil hisobotlar tuzish va bir yil uchun mashqlar o'tkazish rejalarini tuzish ishlari topshiriladi.

Mavjud amaliyotda bu masalada so'rovnoma o'tkazilgan, afsuski, bu so'rovnoma yuqori toifali jamoalar uchun o'yinchilar tayyorlashning foydasiga bo'lmagan. Yuqori toifadagi o'yinchilarni tayyorlashda o'yinchilarning o'sish va harakatlanish qobiliyatlari katta ahamiyatga ega. Bu muammolar, avvalo, qobiliyatli yangi o'yinchilarni uzoq va sifatli tanlash jarayonida hal etiladi. Biroq, rasmiy ko'rsatkichlar bo'yicha tezroq samaraga erishish uchun murabbiy bo'yi o'rtacha, biroq jismoniy rivojlangan yoshlarni tanlab olsa osonroq va maqsadga muvofiq bo'ladi, ular bolalar musobaqalarida yutib chiqa oladi. Buning uchun baland bo'yli yoshlarni topish va doimiy voleybol mashg'ulotlariga jalb etish zarur. Bu borada 63 murabbiy o'nlab umumta'lim maktablarini aylanib chiqishi, yuzlab o'quvchilarni ko'rish, o'yinchilar va ularning ota-onalarini voleybol mashg'ulotlari zarurligiga ishonirishi kerak bo'ladi. Talantli yangi o'yinchilarni to'plash – bu og'ir, ko'pincha rag'batsiz va ba'zi hollarda samarasiz ishdir.

ADABIYOTLAR:

1. Ayrapetyants L.R., Pulatov A.A. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. // Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. –T.: “Fan va texnologiya”, 2012. – 208 b.
2. Беляев А.В. Обучение технике игры в волейбол и её совершенствование. //Методическое пособие. – М.: “Олимпия”, 2008. – 54 с.
3. Бержо. Волейбол высшего уровня. // Автор перевода с французского языка Ю.Б.Чесноков. – М.: “Олимпия”, 2007. – 31 с.
4. Гарипов А.Т., Клещев Ю.Ю., Фомин Е.В. Скоростносиловая подготовка юных волейболисток. // Методические рекомендации. –М.: “ВФВ”, 2009. – 45с.